

ORACIÓN á Nuestra Señora del Cármen

Dios te salve, Carmelita hermoso, Dios te salve, Luna, Dios te salve, Sol, Dios te salve, hermosa vidriera donde resplandecen los rayos del Sol, Hermoso farol, triste lirio, rosa deshojada, tortolilla viuda, aurora sin sol.

Sois paloma de rápido vuelo, águila celeste con tanta humildad. Vos sois fuente de agua cristalina, del Verbo humanado claustro virginal. Hemos de rogar, Madre mía, á Dios del Carmelo, por quien vuestro nombre llegase á invocar.

En el monte de Tarifa estaba un toro muy bravo, valiente y feroz, y al pasar un devoto del Cármen, como un rayo ardiente á él partió veloz; se oyó una voz que decía: «torito detente,» y el toro humilde se le arrodilló.

Suspiraba una gran señora, tres dias de parto en continuo dolor, y decía: San José, valedme, y vos, Carmelita, en tanta aflicción. Y vieron que entró un anciano con su esposa al lado. «¿Dónde está la enferma?» preguntan los dos. Se acercaron los dos á la enferma, y le dicen que ponga su esperanza en Dios. A la enfer-

ma le dió una bebida, medio niño muerto de su vientre echó, y luego parió un engendro como una culebra; por lo que la enferma sana quedó.

En Sevilla en la puerta del Cármen, la rueda de un coche á un niño cogió, y su madre triste y afligida el escapulario del Cármen le echó, y se levantó. Abrazando á su madre decía, «la Virgen del Cármen nos favoreció.»

A la puerta de su santo templo cantaba un ciego con gran devoción la oración á la Virgen del Cármen, y uno que pasaba, de ella se burló. Castigo de Dios: no hacía un cuarto de hora, cuando de repente muerto quedó.

Los que sean devotos del Cármen tengan por muy cierto que no más estarán hasta el sábado en el purgatorio. La Virgen del Cármen, los irá á sacar. Hemos de rogar, Madre mía del monte Carmelo, por quien vuestra oración mandase cantar.

Es tan grande el contento que sube á los cielos de oiros nombrar, que los ángeles paran sus coros para que las voces se oigan allá y con gozo tal alabando, cantando y diciendo: salve, Virgen pura, Reina angelical.

TROVO

*De María Virgen pura
nació Jesús Nazareno,
para redimir la culpa
que causó el padre primero.*

Adán bien tuvo la culpa,
y tambien su esposa Eva,
Que nació Cristo, no hay duda
pues todo el infierno tiembla
de María Virgen pura.

Apenas Adán comió
de aquella fruta vedada,
se alegró todo el infierno.
Para sujetar su espada
nació Jesús Nazareno,

Toda la Trinidad en junta
sentada con su corona,
estuvieron en consulta
en la segunda Persona
para redimir la culpa

Cristo murió en un madero;
y allí derramó su sangre
por librarnos del infierno,
de aquella pena tan grande
que causó el padre primero.

Hay concedidos 40 dias de indulgencia por varios Arzobispos á toda persona que lleve consigo este verdadero retrato, rezándole una Salve cada día.